

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ

Рахманов А.Т.

Ташкентский университет информационных технологий
Ферганский филиал

Султонов С.

Ташкентский университет информационных технологий,
Ферганский филиал

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8385967>

ARTICLE INFO

Received: 21th September 2023

Accepted: 27th September 2023

Online: 28th September 2023

KEY WORDS

Распознавание образов,
классификация, способ, набор
данных, обучающая выборка,
алгоритм.

ABSTRACT

В работе исследована задача классификации для некоторых классов объектов с нелинейной поверхностью разделения. Решена задача классификации и предложен способ распознавания, основанного на решении специальных систем неравенств, также построен соответствующий алгоритм классификации.

1. Введение

Классификация [2] это разделение объектов по различным двум классам на основе близости их параметров в пространстве признаков. Объектом понимается процесс или предмет (сущность) с заданным набором признаков. Решение задачи классификации это совокупность метода и соответствующего решающего правила и алгоритма для распределения объектов по классам.

Исследованию различных задач распознавания образов и классификации [1-4] посвящено много работ, например, [1-8]. При решении задачи классификации с нелинейной поверхностью разделения, возникает определенные трудности, связанные со структурой классифицирующих множеств. В этом случае для некоторых классов объектов не всегда возможно применение методов, предназначенных решению задачи классификации с линейной поверхностью разделения, например, [4-5,7-8]. В настоящей работе предлагается один способ решения задачи классификации, охватывающий различные классы объектов с нелинейной поверхностью разделения.

2. Постановка задачи. Рассмотрим обучающую выборку объектов $X = \{x\}$, каждый объект которого задается набором из n признаков $x = \{x^1, \dots, x^n\}$, $n > 1$ и разбитую на непересекающиеся подмножества (классы) X_1, X_2 . Пусть каждый класс X_p содержит m_p объектов x_{p1}, \dots, x_{pm_p} , где $x_{pi} = (x_{pi}^1, x_{pi}^2, \dots, x_{pi}^n)$, $i = \overline{1, m_p}$, $p = 1, 2$.

Далее, предположим, что определён [3,6] минимальный размер признакового пространства в смысле конкретно заданного критерия качества распознавания. Теперь постановку задачи классификации можно формулировать следующим образом: на построенном пространстве признаков осуществить классификацию объектов.

Для решения задачи осуществим дополнительные построения. Пространства признаков $x = (x^1, \dots, x^n)$ будем считать евклидовым и обозначим через R^n . Один из

множеств X_1, X_2 и пусть это будет X_2 , делим на k частей $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2k}$, так чтобы $X_2 = X_{21} \cup X_{22} \cup \dots \cup X_{2k}$. Ясно такое деление всегда возможно, так как X_2 состоит из конечного числа элементов.

Среднеквадратичный разброс объектов в классе X_{2r} в R^n определяется формулой

$$d_r(x_{2r}) = \sqrt{\frac{1}{m_{2r}} \sum_{i=1}^{m_{2r}} \|x_{2r} - x_i\|^2},$$

где x_{2r} – некоторый элемент множества coX_{2r} , $x_i \in X_{2r}$, $i = 1, 2, \dots, m_{2r}$, m_{2r} – количество элементов множества X_{2r} , $r = 1, 2, \dots, k$. Ясно, что функция $d_r(x_{2r})$ является непрерывной на coX_{2r} по x_{2r} и поэтому на этом множестве существует минимальное значение данной функции. Пусть минимум функции $d_r(x_{2r})$ достигается в точке $\bar{x}_{2r} \in coX_{2r}$.

3. Решающее правило для классификации.

По известным векторам $\bar{x}_{21}, \bar{x}_{22}, \dots, \bar{x}_{2k}$, определенных согласно п.2, из соответствующих классов $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2k}$, используя построение из [7], определим следующие множества

$$S_{1,1} = \left\{ x : |x - \bar{x}_1| \leq \frac{1}{\rho_{X_{11}}} |x - \bar{x}_{21}| \right\}, \quad S_{1,2} = \left\{ x : |x - \bar{x}_1| \leq \frac{1}{\rho_{X_{12}}} |x - \bar{x}_{22}| \right\}, \quad \dots, \quad S_{1,k} = \left\{ x : |x - \bar{x}_1| \leq \frac{1}{\rho_{X_{1k}}} |x - \bar{x}_{2k}| \right\}$$

$$S_{2,1} = \left\{ x : |x - \bar{x}_{21}| \leq \frac{1}{\rho_{X_{21}}} |x - \bar{x}_1| \right\}, \quad S_{2,2} = \left\{ x : |x - \bar{x}_{22}| \leq \frac{1}{\rho_{X_{22}}} |x - \bar{x}_1| \right\}, \quad \dots, \quad S_{2,k} = \left\{ x : |x - \bar{x}_{2k}| \leq \frac{1}{\rho_{X_{2k}}} |x - \bar{x}_1| \right\}$$

где $\rho_{X_{ij}}, i, j = 1, 2, \dots, k$ – константы и ясно, что $\bar{x}_1 \in coX_1$, $\bar{x}_{21} \in coX_{21}, \dots, \bar{x}_k \in coX_{2k}$. Также как в [7,8] можно доказать, что каждое из множеств $S_{1,2}, S_{1,3}, \dots, S_{1,k}, S_{2,1}, S_{2,3}, \dots, S_{2,k}$ является шаром при $\rho_{X_{ij}} > 1$. Отметим, что константы $\rho_{X_{ij}} > 1$ выбираются достаточно близкими к единице. Если для классов множеств $X_1, X_{21}, \dots, X_{2k}$ их соответствующие выпуклые оболочки $coX_1, coX_{21}, \dots, coX_{2k}$ строго разделимые, то из определения множеств $S_{1,2}, S_{1,3}, \dots, S_{1,k}, S_{2,1}, S_{2,3}, \dots, S_{2,k}$ следует, что точка x является близким к X_1 чем к X_2 , если она принадлежит всем множествам $S_{1,2}, S_{1,3}, \dots, S_{1,k}$, и наоборот, точка x является близким к X_2 если она принадлежит хотя бы одному из множеств $S_{2,1}, S_{2,3}, \dots, S_{2,k}$.

Таким образом, если для произвольного объекта из $W \in R^n$ выполнено следующая система неравенств (1):

$$\left\{ \begin{array}{l} |w - \bar{x}_{21}| \leq \frac{1}{\rho_{x_{21}}} |w - \bar{x}_1| \\ |w - \bar{x}_{22}| \leq \frac{1}{\rho_{x_{22}}} |w - \bar{x}_1| \\ \dots \\ |w - \bar{x}_{2k}| \leq \frac{1}{\rho_{x_{2k}}} |w - \bar{x}_1| \end{array} \right\},$$

(1)

то вектор w является объектом класса X_1 . В противном случае рассмотрим неравенства (2), (3), (4):

$$\left\{ |w - \bar{x}_{21}| \leq \frac{1}{\rho_{x_{21}}} |w - \bar{x}_1| \right\}, \quad (2)$$

$$\left\{ |w - \bar{x}_{22}| \leq \frac{1}{\rho_{x_{22}}} |w - \bar{x}_1| \right\}, \quad (3)$$

$$\dots, \\ \left\{ |w - \bar{x}_{2k}| \leq \frac{1}{\rho_{x_{2k}}} |w - \bar{x}_1| \right\}. \quad (4)$$

Если выполнено хотя бы один из неравенств (2), (3),..., (4) то вектор w является объектом класса X_2 . Если вектор w не удовлетворяет ни одному из условий (1)-(4), то он считается нераспознанным.

При получении разрешающего правила (1), (2), (3),..., (4) предполагалось, что выпуклые оболочки $coX_1, coX_{21}, \dots, coX_{2k}$ соответствующих классов строго разделимые множества. На самом деле во многих прикладных задачах распознавания может оказаться, что множество coX_1 может пересекаться с множествами $coX_{21}, \dots, coX_{2k}$ в нескольких точках. Это не означает, что данный метод не применим к решению задачи классификации в этом случае, так как условие пересечения множества coX_1 с множествами $coX_{21}, \dots, coX_{2k}$ никак не влияет на выполнение решающих неравенств (1), (2), (3),..., (4). В этом случае, множества $coX_1, coX_{21}, \dots, coX_{2k}$ необходимо определить пренебрегая некоторыми отдаленными элементами соответствующих классов X_i , что влечет за собой осуществление классификации с некоторой погрешностью.

4. Алгоритм распознавания.

Шаг 1. Моделирование обучающей выборки объектов, которая разбита на подмножества (классы) X_1, X_2 . Каждый объект задается набором из n признаков $x = \{x^1, \dots, x^n\}$, $n > 1$. Пусть каждый класс X_i содержит m_i объектов x_{i1}, \dots, x_{im_i} , где $x_{ij} = (x_{ij}^1, \dots, x_{ij}^n)$, $i = 1, 2, j = \overline{1, m_i}$.

Шаг 2. Определение множеств X_{21}, \dots, X_{2k} , $X_2 = X_{21} \cup X_{22} \cup \dots \cup X_{2k}$ и объектов $\bar{x}_1 \in coX_1$, $\bar{x}_{21} \in coX_{21}, \dots, \bar{x}_{2k} \in coX_{2k}$ согласно пункту 2.

Шаг 3. Определение параметров ρ_{X_j} , $i, j = 1, 2, \dots, k$ соответствующих классов $X_1, X_{21}, \dots, X_{2k}$.

Шаг 4. Распознавание объекта W , применяя решающие правила (1), (2), (3),..., (4).

References:

1. Горелик, А. Л. Общая постановка задачи распознавания объектов и явлений. // Кибернетика – 1980. №6. – С. 72-75.
2. Журавлев, Ю. И. Об алгебраическом подходе к решению задач распознавания или классификации. // Проблемы кибернетики. – 1978. Вып. 33. С. 5-68.
3. Камилов М. М., Нишанов А. Х. Итерационный метод формирования информативных наборов признаков в задаче распознавания образов. // Проблемы информатики и энергетики. – 1992. №5, – С. 3-6.
4. Нишанов А. Х. Построение решающего правила в пространстве информативных признаков классифицируемых объектов. // Проблемы информатики и энергетики. – 1992. №5-6. С.8-11.
5. Нишанов, А. Х., Чернова О. Ю. Построение решающего правила в подпространстве информативных признаков. // Тезисы докладов. Ташкент, 8-9 сентября, 1994. С. 23-24.
6. Рахманов А.Т., Акбаралиев Б.Б., Эргашев А.К. Об одном методе сокращения размерности объёма выборки в интеллектуальном анализе данных.// Проблемы информатики и энергетики. 2011, №1, С.76-79, ISSN: 2010-7242.
7. Рахманов А.Т., Акбаралиев Б.Б., Рузибоев О.Б., У.А.Хасанов. Об одном модифицированном способе решения задачи классификации // Кимёвий технология, назорат ва бошқарув, 2014, №4(58), С.85-91.
8. Рахманов А.Т., Рузобаев О.Б. К решению задачи классификации для трёх классов. Science and world. 2015. №2(18). Vol.1. p. 21-25.
9. Sulstonov, S. (2023). MASHINALI O'QITISH TUSHUNCHASI VA MASHINALI O'QITISH JARAYONINING UMUMIY QADAMLARI. *Engineering problems and innovations*.
10. Хайдаров, А., Султонов, С., & Билолов, И. (2022). ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА РАЗМЕРЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЛАМЕЛЕЙ ПОЛИКАПРАМИДА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 319-321.
11. Rajabov, M., Rajabova, X., & Sulstonov, S. (2023). MAKIAVELLIAN SHAXSINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA UNI ADABIYOTLARDAGI TA'RIFI. *Engineering problems and innovations*.
12. Muhammadodilovna, U. M., & Ashurovna, K. S. (2022). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YOSHLARNI BILIM O'LISH UCHUN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR, ILM-FAN VA INNOVASYALARGA QIZIQTIRISHNING NOAN'ANAVIY USULLARI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(10), 139-144.
13. Sulstonov, S. . (2023). IMPORTANCE OF PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE IN MACHINE LEARNING. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(9), 28–30. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/ibet/article/view/1020>